

Revista Internacional ReNoSCol
ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15412700>

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincedejo
Sincedejo, Colombia.

Apuntes hacia la investigación de la atención logopédica integral desde la educación musical en la Escuela Pedagógica

Lic. Elianis Aguilera Estrada

Licenciada en Educación, especialidad Preescolar. Docente de la Escuela Normal de Oriente (Escuela Pedagógica Floro Regino Pérez) Santiago de Cuba, Cuba

elianisaguileraestrada07@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-6577-2084>

RESUMEN

La Atención Logopédica Integral es una opción viable para hacer confluír varios agentes y agencias socializadoras/educativas que mejoren el habla de niños, adolescentes jóvenes incluso de adultos. Es entonces que se asume para la formación de los estudiantes de Escuelas Pedagógicas como parte de su formación integral, la propuesta de implementar estrategias didácticas que les permitan asimilar este enfoque desde la música como poderosa herramienta movilizadora del habla, dado a que se ha constatado que en las prácticas y posterior ejercicio profesional es insuficiente el resultado obtenido en educandos desde posturas tradicionales de manejo y tratamiento logopédico. Los resultados más relevantes del presente estudio lo constituyen los fundamentos teóricos y metodológicos que permitan proponer a mediano plazo una estrategia didáctica para la Atención Logopédica Integral desde la Educación Musical en la Escuela Pedagógica. Esto es posible con la implementación de una exhaustiva búsqueda bibliográfica, la aplicación de la hermenéusis, el analítico-sintético, el tránsito de lo abstracto a lo concreto, el método inductivo-deductivo, así como el sistémico-estructural-funcional. Se declaran los componentes generales de la estrategia, lo que hace factible lo asumido desde lo teórico y lo metodológico en la investigación.

Palabras clave: logopedia, educación musical, atención logopédica integral, estrategia.

Cómo se debe citar

Aguilera Estrada, E. (2025). Apuntes hacia la investigación de la atención logopédica integral desde la educación musical en la Escuela Pedagógica. *ReNoSCol*; 2(6): 18 – 46.

Recibido: enero de 2025.
Aceptado: marzo de 2025.
Publicado: mayo de 2025.

Title: Notes towards research on comprehensive speech therapy care from a music education based on Pedagogical Schools.

ABSTRACT

Comprehensive speech therapy is a viable option for bringing together various socializing and educational agents and agencies to improve the speech of children, young adolescents, and even adults. Therefore, for the training of students in Pedagogical Schools, as part of their comprehensive education, the proposal is to implement teaching strategies that allow them to assimilate this approach using music as a powerful speech-mobilizing tool. This is because it has been found that, in practice and subsequent professional practice, the results obtained with students from traditional speech therapy approaches are insufficient. The most relevant results of this study are the theoretical and methodological foundations that allow for the medium-term proposal of a teaching strategy for Comprehensive Speech Therapy Care from a Music Education BASED on PEDAGOGICAL SCHOOLS. This is possible through the implementation of an exhaustive bibliographic search, the application of hermeneutics, the analytic-synthetic approach, the transition from the abstract to the concrete, the inductive-deductive method, and the systemic-structural-functional approach. The general components of the strategy are stated, making the theoretical and methodological assumptions of the research feasible.

Keywords: speech therapy, music education, comprehensive speech therapy, strategy.

Título: Notas para a pesquisa sobre o atendimento fonoaudiológico integral a partir de uma educação musical a partir de Escolas Pedagógicas.

RESUMO

A fonoaudiologia integral é uma opção viável para agregar diversos agentes e agências socializadoras e educativas, visando o aprimoramento da fala de crianças, jovens adolescentes e até mesmo adultos. Portanto, para a formação de alunos em Escolas Pedagógicas, como parte de sua formação integral, propõe-se implementar estratégias de ensino que lhes permitam assimilar essa abordagem, utilizando a música como potente ferramenta mobilizadora da fala. Isso porque se constatou que, na prática e na prática profissional subsequente, os resultados obtidos com alunos de abordagens fonoaudiológicas tradicionais são insuficientes. Os resultados mais relevantes deste estudo são os fundamentos teóricos e metodológicos que permitem propor, a médio prazo, uma estratégia de ensino para o Atendimento Fonoaudiológico Integral a Partir de uma Educação Musical A PARTIR DE ESCOLAS PEDAGÓGICAS. Isso é possível por meio da implementação de uma busca bibliográfica exaustiva, da aplicação da hermenêutica, da abordagem analítico-sintética, da transição do abstrato para o concreto, do método indutivo-dedutivo e da abordagem sistêmico-estrutural-funcional. Os componentes gerais da estratégia são enunciados, viabilizando os pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa.

Palavras-chave: fonoaudiologia, educação musical, fonoaudiologia compreensiva, estratégia.

INTRODUCCIÓN

Las Escuelas Pedagógicas en Cuba, surgen con el fin de la formación integral de la personalidad de docentes de nivel medio. Su fundamento esencial es la ampliación, profundización y aplicación de los contenidos de las disciplinas de Formación General y de la Formación Pedagógica, en correspondencia con los ideales patrióticos y humanistas de la sociedad socialista cubana, en su desarrollo próspero y sostenible (MINED, 2017, 2018).

De ahí, que se estipulen entre las funciones y perfil del egresado, una distribución por tareas que son contentivas de las dimensiones: docente-metodológica, de investigación y superación, finalmente la de orientación educativa, que tienden a sustentar como principios reguladores la existencia de cualidades que debe tener el maestro de nivel medio una vez egresado; donde se manifiestan los elementos de promover el trabajo social, dirigir la actividad cognoscitiva en la formación de la personalidad de sus estudiantes, ejecutar un trabajo metodológico, a la vez que media con su ejemplo personal.

Las funciones y perfil profesional del maestro/a que se forma en Escuelas Pedagógicas, no está directamente asociado a la logopedia, pero en su plan de estudios existe la asignatura: Base de Atención Logopédica que se imparte en el tercer año en el segundo semestre. Ya que en el ejercicio profesional los maestros egresados se encuentran con educandos con trastornos del lenguaje que estando bien diagnosticados o no, atendidos directamente por logopedas o no, requieren de atención del maestro ya que en su sistematicidad está de manera más permanente con quien sufre la problemática.

Sin dejar de mencionar que según el III Perfeccionamiento Educacional, (Navarro Quintero, et. al., 2021) el maestro debe atender todas las necesidades educativas de sus educandos, ya que:

“(…) en su concepción se debatieron las necesidades sentidas de todos respecto a los problemas de la práctica educativa y posibles soluciones, y finalmente la reflexión crítica sobre su propia labor, con enfoque de autodiagnóstico, sobre sus modos de actuación, métodos y estilos de dirección”. (p. 40)

La formación del Maestro en las Escuelas Pedagógicas según planteamiento de Sánchez-Sánchez-LLanes, et. al., (2024), denota una variedad de especialidades de estudio que van desde:

Maestro Primarios, Educadora de Preescolar y Maestro de Educación, hasta más recientemente la formación de profesores de Educación Artística en cuatro especialidades con diferentes modalidades de formación: Maestro de Educación Musical para Primaria, Maestro de Educación Musical para Especial, Profesor de Secundaria Básica Visual Teatral y Profesor de Secundaria Básica Musical Danzaria. Este nuevo perfil permite la vinculación formativa directa con especialidades artísticas que apoyan la formación más integral de las nuevas generaciones dependientes de los futuros egresados.

Entonces se encuentra a la Educación Musical como parte de las nuevas especialidades, pero también como materia puede servir para que, apoyados en el plan de estudios, se pueda intencionar atender las necesidades logopédicas que poseen los maestros en formación, pero que a su vez el dotarlos de herramientas de este tipo sirva para que la implementen en su práctica pedagógica.

Declarado a primera vista, parece muy ambicioso el rumbo investigativo, pero la realidad es que hay estrechas relaciones de potencialidades aplicativas en la logopedia desde la música, que permiten cumplimentar tales propósitos. Por ejemplo, se encuentran en el último periodo estudios de: Huerta Sagüillo (2017); Martín Aguila (2018); López y Nadal (2018); Sánchez y Fernández (2020); Equipo de Expertos en Educación de la Universidad Internacional de Valencia (2022); Pastor Arnau (2022); Suárez y Bravo (2023); Rodríguez Ribas (2024); y la UNIR (2025).

La regularidad entre estos autores es que consideran a la Educación Musical como parte de los estímulos de vital importancia, pero también método, enfoque terapéutico y propuesta viable para la Atención Logopédica Integral. Como bien plantea Rodríguez Ribas (2024):

“Actualmente, se plantean diferentes métodos que de forma directa o indirecta trabajan con la música, introduciendo en sus sesiones el lenguaje. Aunque la base de ellos no sea el progreso en las habilidades lingüísticas, su conocimiento y formación en ellos, puede servirnos de utilidad para las intervenciones logopédicas”. (p. 16).

No obstante, en esta línea de investigación no se trata la utilidad para sesiones logopédicas esporádicas, sino con un carácter intencionado y sistemático aplicado a la Atención Logopédica Integral (ALI), que como bien plantean Suárez y Bravo (2023) es la perspectiva que se aborda en la Universidad de Oriente y específicamente en la Maestría en curso.

En sentido general la Atención Logopédica Integral es sin lugar a dudas, un enfoque holístico y multidisciplinario en el tratamiento de trastornos de la comunicación, el habla y el lenguaje. Este tipo de atención no solo se centra en la intervención directa sobre los síntomas o dificultades que presenta el paciente, sino que también considera factores emocionales, sociales, cognitivos y contextuales que pueden influir en su capacidad comunicativa. Por eso aprovechar las dinámicas socioemocionales, cognitivas y contextuales que la música genera en los sujetos es de gran valor, máxime si pueden ser aprovechados no solo en la institución educativa, sino fuera de esta al ser la música un lenguaje universal.

En este sentido hay una cuestión de mucho valor que como premisa sustenta el inicio de la investigación y es que las artes específicamente la educación musical establecen un vínculo estrecho con los métodos y procedimientos para el tratamiento de los trastornos del lenguaje y el propiciar un ambiente emocional positivo en el proceso de atención logopédica integral por lo que los componentes de la educación musical, constituyen un instrumento de gran utilidad en función de la prevención, corrección y/o compensación de los trastornos del lenguaje y la comunicación. (Sánchez y Fernández, 2020, p. 4)

De acuerdo con varios autores la música en la Atención Logopédica Integral establece un vínculo estrecho con los métodos y procedimientos para el tratamiento de los trastornos de la comunicación. Además, propician un ambiente emocional positivo en el proceso de atención logopédica integral constituyendo un instrumento de gran utilidad en función de la prevención de los trastornos del lenguaje y la comunicación, en este caso la dislalia, pues se evidencia una estrecha relación entre música y logopedia. (Martín Aguila, 2018, p. 29)

Sin embargo, se constata que en la formación de los maestros en Escuelas Pedagógicas poco se les aporta a las herramientas logopédicas desde la Atención Logopédica Integral con un enfoque interdisciplinario para con las artes y específicamente la música, ya que la asignatura se desarrolla de manera tal que el estudiante conozca los rudimentos logopédicos generales para el diagnóstico lo que les aleja de la Atención Logopédica Integral que requiere de: la evaluación exhaustiva donde se realiza una valoración completa de las habilidades comunicativas del sujeto.

La intervención personalizada donde se desarrollan programas de intervención, adaptados a las necesidades específicas quién con el tener en cuenta contexto familiar, educativo y social. Todo

unido a la prevención y promoción, que además de la intervención, incluyen actividades de salud comunicativa, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y prevenir futuros trastornos.

Esto unido a los resultados hasta el momento son escasos ya que con la utilización del meta buscador de Google Shoolar, la utilización del Atlas Ti, y las Inteligencias Artificiales (IA): Chat GPT 4.5 y DeepSeek, se constató la ausencia de trabajos en concreto que aborden esta particularidad de la Atención Logopédica Integral en o desde la formación del maestro de las Escuelas Pedagógicas.

Esto está dado por la persistencia de insuficiencias como:

- El III Perfeccionamiento Educacional para las Escuelas Pedagógicas alude escuetamente a las funciones diagnóstico-correctivas que le competen al maestro de la Escuela Pedagógica ya que su tarea queda en el diagnóstico, sin embargo, luego de las sesiones logopédicas continúa sin herramientas para atender los trastornos de lenguaje de los educandos.
- Carencia en el perfil profesional de una competencia comunicativa que agrupe herramientas logopédicas derivadas del enfoque holístico que provee la Atención Logopédica Integral, lo que incide negativamente en su desempeño profesional con educandos con trastornos del lenguaje.
- Insuficiencia en la generación de enfoques interdisciplinarios que permitan vínculo entre las artes y específicamente la Educación Musical asociado a la asignatura Base de la Atención Logopédica, lo que genera el desaprovechamiento de las potencialidades demostradas entre música y atención logopédica.

De esta manera la investigación es direccionada en función del **Tema** de estudio: la Atención Logopédica Integral desde la educación musical en la Escuela Pedagógica.

De ello se deriva como **problema científico**: ¿Cómo implementar la atención logopédica integral desde la educación musical aplicada a los maestros que se forman en la Escuela Pedagógica “Floro Pérez” de Santiago de Cuba?

MATERIALES Y MÉTODOS

Para llevar a vía de hecho la investigación para las que se utilizan, desde el punto de vista epistémico, los **métodos** que a continuación se relacionan:

Métodos empíricos

- El **análisis documental**: en la revisión bibliográfica en torno a, lo que en teoría y metodología sobre la Atención Logopédica Integral y las potencialidades de la Educación Musical para que sea integrada a la formación de los maestros de la Escuela Pedagógica tanto a nivel internacional, como nacional y local se ha elaborado con anterioridad. Permite la profundización en la bibliografía existente sobre las tendencias y perspectivas actuales del problema-objeto de estudio en específico.
- La **observación directa y participante**: para percibir, a nivel general, las insuficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Bases de la Atención Logopédica, así como las posteriores transformaciones con la implementación práctica de la propuesta en relación al desarrollo de la Atención Logopédica Integral por parte de los maestros de la Escuela Pedagógica.
- Las **encuestas y entrevistas**: que contribuyen a la obtención de información útil en el diagnóstico y caracterización empírica, como parte de la etapa inicial de la investigación.
- **Talleres de socialización**: para conocer en el intercambio con los docentes de la Escuela Pedagógica y específicamente los que imparten la asignatura Bases de Atención Logopédica y Educación Musical la pertinencia de la estrategia didáctica elaborada.

Métodos teóricos

- El **analítico-sintético**: asociado al trabajo con documentos y fuentes relacionadas con el tema, el cual posibilita revelar los diversos componentes que forman parte del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Base de Atención Logopédica que se imparte en el tercer año, segundo semestre del plan de estudio, para el logro de la relación interdisciplinar con la asignatura Educación Musical donde se propicie una Atención Logopédica integral.
- El **inductivo-deductivo**: se emplea para el estudio particular de todos los documentos, informes de investigación y fuentes bibliográficas acerca del objeto-campo de estudio.
- **Hermenéusis**: permite la interpretación profunda tanto de los significados y sentidos del proceso de sistematización teórica y metodológica en la investigación y su puesta en práctica desde el entendimiento de la relación interdisciplinar entre la asignatura Bases de la Atención Logopédica con la Educación Musical donde se propicie una Atención Logopédica integral.
- El **sistémico estructural funcional**: en la concepción de la estrategia didáctica para la atención logopédica integral desde la educación musical aplicada a las Escuelas Pedagógicas “Floro Pérez” de Santiago de Cuba.
- La **Estadística descriptiva**: para realizar la tabulación de datos, a través de tablas de distribución de frecuencias, así como en la construcción de histogramas de barras que ilustran las evidencias empíricas encontradas.

Los métodos que se utilizan con un carácter operacional para la realización de la investigación científica, se complementan con procedimientos del pensamiento lógico presentes durante todo el estudio, análisis y profundización en el objeto y campo de la investigación.

La triangulación metodológica permitirá para luego de aplicar los métodos empíricos, diferenciar los aspectos casuales de las causas reales que generan las insuficiencias en el objeto-campo de estudio. Además, se aplica el procedimiento heurístico-matemático para el buen Estado

del Arte de Viltre Calderón (2024); lo que permite una actualidad y relevancia de la bibliografía utilizada en la construcción didáctico-metodológica del sistema de medios de enseñanza.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación, se concretan con la finalidad de seleccionar los referentes y aportes relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Base de Atención Logopédica que se imparte en el tercer año, segundo semestre del plan de estudio del Maestro de Educación Musical de la Escuela Pedagógica; centrado en la relación interdisciplinar entre la asignatura Educación Musical y Base de Atención Logopédica para propiciar la Atención Logopédica Integral, todo como salida de este diplomado pero conducente a aspectos que se vinculan con la investigación de Maestría que busca la elaboración de fundamentos teóricos y metodológicos conducentes a una estrategia didáctica para la Atención Logopédica Integral.

Para ello se realiza la sistematización de las características de la Atención Logopédica Integral, de la Atención Logopédica Integral asociado al perfil y funciones profesionales del Maestro egresado de escuelas pedagógicas y finalmente de los aportes de investigaciones sobre la utilidad de la música en la Atención Logopédica Integral como elemento más específico del estudio.

Características teórico-metodológicas de la Logopedia y la Atención Logopédica Integral

La logopedia es considerada desde los inicios como una disciplina reciente y joven si la comparamos con otras ciencias como la medicina, enfermería o psicología, estas últimas con las que tiene vínculos importantes, ya que el profesional de la logopedia debe conocer herramientas y aplicarlas basándose en ellas de manera dinámica y contextual. Por ello puede considerarse que desde sus inicios en los años 30-40' y hasta la fecha la Logopedia ha venido evolucionando de un carácter disciplinar a uno multidisciplinar.

Sin embargo, se declara por muchos autores que en la formación del profesional no se consideró válido como especialidad hasta llegado los años 70-80'. Ejemplo de ello lo declaran Rubio-Iglesias Fernández-Vegue, et. al. (2020) en España cuando destacan:

“Con respecto a los estudios de Logopedia, no fue hasta 1985 cuando se introdujeron los primeros estudios de Logopedia en la universidad pública, concretamente en las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid, y en 1992 se aprueba la Diplomatura de Logopedia en el Real Decreto 1419/1991, de 30 de agosto, que fue instaurándose en distintas universidades de España como Valladolid, Salamanca, Oviedo, A Coruña, Málaga, Castilla-La Mancha. Más tarde en el 2007 se creó el Grado de Logopedia, el cual está disponible, tanto en universidades públicas como privadas, en la mayoría de las comunidades autónomas, como son Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Andalucía, Las Islas Canarias, la Región de Murcia, Asturias y Castilla y León”. (p. 2)

En Cuba, por la relación con la antigua U.R.R.S.S. como tendencia de su sistema educativo y con fuerte componente psicopedagógico mucho antes se implementa en el sistema educativo los procesos de promoción de reconocimiento y formación de logopedas, de esta manera como bien apuntan Fornaris Méndez y Huepp Ramos (2022); en la revista de la Universidad y Sociedad de Santiago de Cuba y de la Universidad de Oriente, a partir de los acuerdos adoptados acerca del crecimiento y desarrollo universitario del país se crea el Ministerio de Educación Superior (MES) de cuyo trabajo se desarrolla el Plan de Estudios A, en el curso escolar (1977-1978), con el que surgen las concepciones de especialidad y de centro rector.

Destacan Fornaris Méndez y Huepp Ramos (2022); en su análisis histórico lógico que en 1980 se creó el Departamento de Defectología en la Facultad de Pedagogía-Psicología del Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona” de La Habana dando inicio en el curso escolar 1980–1981 a la carrera Licenciatura en Educación. Especialidad Defectología. Especialización Logopedia, por la modalidad de Curso Regular Diurno (CRD) durante 4 años de formación, siendo en este centro donde único existió esa modalidad en el país.

Paralelamente se inició en el resto del país la modalidad de cursos para trabajadores (CPT) con seis años de duración, durante los dos primeros años de formación general la carrera se desarrollaba en todas las provincias y luego los estudiantes se concentraban en Pinar del Río, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba para concluir sus estudios especializados. Este plan se caracterizaba por un perfil estrecho y un enfoque clínico psicopedagógico dado que el estudiante

se preparaba solamente para desarrollar la atención logopédica en el gabinete de las instituciones educativas según resultados del estudio de Fornaris Méndez y Huepp Ramos (2022, p. 89).

Esta primera etapa de la introducción de la formación del logopeda, es importante pues es el germen que hace que luego se considere incorporar a otras especialidades y formaciones en sistemas educativos no universitarios desde lo curricular y se aprecia cómo llega a Santiago de Cuba.

Sin embargo, la autora considera que coincide con un criterio de Sánchez y Pérez (2011); del Instituto Pedagógico Enrique José varona en el cual se destaca que sin lugar a dudas la Logopedia es una ciencia multidisciplinar que profundiza en el tratamiento de los trastornos del lenguaje y la comunicación. Con ello, al refrendar este enfoque multidisciplinar de la Logopedia -como área del conocimiento que ejerce el logopeda o aquellos profesionales que requieren de herramientas logopédicas para su ejercicio-, se puede encontrar en la literatura que la misma posee componentes los que pueden resumirse en el siguiente esquema:

Figura 1

Componentes que integran el carácter multidisciplinar de la Logopedia

A continuación, se deja constancia de los referentes asumidos en cada componente mencionado:

- a) **Componente lingüístico:** la logopedia al abordar los trastornos del lenguaje, indudablemente tiene un componente lingüístico al integrar elementos del objeto de estudio de esta última con la intencionalidad de eliminar los trastornos que presenta cada educando. De ahí que, el logopeda se apoye en la lingüística para desarrollar capacidades como la intersubjetividad y la reciprocidad. (López Rodríguez, 2022, p. 8).
- b) **Componente psicológico:** la logopedia en Cuba cumple con los postulados del enfoque histórico-cultural de la psicología vigotskiana en la que se destaca que el diagnóstico, prevención y tratamiento de los trastornos del lenguaje debiera hacerse en los períodos de mayor plasticidad y vulnerabilidad del sistema nervioso y sensitivo para su desarrollo. Este enfoque guarda estrecha relación con el enfoque ontogenético y la mediación del adulto y de los otros para impulsar el desarrollo del lenguaje y prevenir sus trastornos. (Vigotsky, 2015).
- c) **Componente clínico:** este componente es necesario ya que los procesos de diagnóstico, prevención, terapéutica, partes de la distinción si existen factores biológicos que afecten el habla, la comunicación y el lenguaje. Es por ello, que las herramientas clínico-terapéuticas (Méndez y Huepp, 2022), parten con un enfoque clínico-médico, aspectos de los que mayor peso tuvo la logopedia en sus inicios y se ha ido complementando con el resto de los componentes.
- d) **Componente sociológico:** no desconoce que el trabajo del logopeda está estrechamente vinculado a la educación como fenómeno social (Martín Aguila, 2018), en el que intervienen varias agencias y agentes socializadores, de hecho, el componente sociológico sirve de eslabón de complementariedad para dar cabida al carácter de ejercicio por equipos multidisciplinarios que trabajan para mejorar la comunicación de un educando con trastornos del lenguaje.

- e) **Componente educativo:** el logopeda se considera en la mayoría de los casos un profesional de la Educación Especial (Suárez y Bravo, 2023), no responde a este nivel educativo en específico, más ahora cuando se intenciona lograr las aulas con educandos incluidos independientemente de su discapacidad. Es por ello, que se amplía el carácter educativo de la labor del logopeda y esto hace necesario que el integrar en el amplio espectro de los niveles y procesos educacionales la actividad logopédica genera que hoy más que nunca se haga pertinente el mismo

- f) **Componente pedagógico:** este componente entonces garantiza que se logre integrar en el currículo del logopeda el resto de los componentes en disciplinas y asignaturas que elevan su competencia (Méndez y Huepp, 2022). Además, este es el que permite organizar los currículos de profesionales no logopedas pero que integran a su quehacer herramientas básicas de logopedia y con ello lograr mejorar la calidad de su actividad profesional como es el caso de los Maestros de escuelas Pedagógicas.

Montiel Ramos (2017), plantea que la formación del logopeda, basado en la Logopedia como Ciencia, “manifiesta sistemáticas transformaciones, que se han movido desde un enfoque clínico–psicopedagógico hacia un actual enfoque psicopedagógico y preventivo que definen su perfil especializado en la atención logopédica integral profiláctica, correctiva–compensatoria y desarrolladora.” (p. 30).

El análisis de estos componentes no solo refuerza el carácter multidisciplinario de la Logopedia y por tanto del ejercicio logopédico, sino que induce a que la atención logopédica se ha transformado desde lo disciplinar a lo multidisciplinar, de lo improvisado a lo profesionalizado. O sea, adquiere un carácter más integral. Este nuevo enfoque hace que se reconozca a partir de un nuevo concepto: Atención Logopédica Integral.

De ahí que, de manera deductiva, se concluye que la Atención Logopédica Integral viene a ser el proceso y a la vez enfoque que expresa el carácter y ejercicio profesional multidisciplinario del Logopeda, el cual depende de todos los componentes antes mencionados, para lograr alcanzar los mejores niveles en la actividad profiláctica, correctiva–compensatoria y desarrolladora con los educandos que presentan trastornos del lenguaje.

Entonces esto permite encontrar que la Atención Logopédica Integral está a su vez compuesta por las dimensiones siguientes:

Figura 2

Dimensiones determinadas de manera deductiva de la Atención logopédica Integral

Con ello se asume la definición de Fernández (2016) quien define la Atención Logopédica Integral como: proceso pedagógico dirigido por el logopeda, de carácter integral e interdisciplinario que se desarrolla preferentemente, en los diferentes contextos educativos, preescolares y escolares, la familia y la comunidad. Se inicia con el diagnóstico y utiliza como vía el método integral de atención logopédica, las ayudas, recursos y apoyos que propician la prevención, la estimulación y el desarrollo del lenguaje, la corrección y la compensación de los trastornos del lenguaje y la comunicación, el desarrollo multilateral del niño. Permite la evaluación y seguimiento de los resultados.

Ello permite hacer una relación dentro de la lógica de investigación en la que se establecen las premisas siguientes, entiéndase las premisas como argumentos que sustentan una conclusión posterior:

1. La Atención Logopédica Integral es un enfoque holístico y multidisciplinario en el diagnóstico, tratamiento e intervención de los trastornos de la comunicación, el habla y el lenguaje de los educandos al considerar los síntomas y/o dificultades desde la perspectiva que integra factores emocionales, sociales, cognitivos y contextuales que influyen en la capacidad comunicativa. Integra componentes de diferentes disciplinas que armonizadas posibilitan la corrección y compensación de trastornos del lenguaje, que radican en considerar la inseparable la relación lenguaje, pensamiento, comunicación, como bases para aprendizaje y desarrollo humano el objeto de la logopedia como disciplina científica,
2. Responde su nueva visión al III Perfeccionamiento educacional al entender que la caracterización de las personas con trastornos del lenguaje y la comunicación; la aplicación del enfoque cognitivo-comunicativo de la lengua en el diagnóstico y la atención a los trastornos del lenguaje y la comunicación; el perfeccionamiento de las adaptaciones curriculares y de acceso al currículo en el área de lengua materna: lo que alude a la Educación Especial singularmente y a la Educación Inclusiva especialmente,
3. Todo ello, se asume para validar que la Educación Musical establecen un vínculo estrecho con los métodos y procedimientos para el tratamiento de los trastornos del lenguaje y el propiciar un ambiente emocional positivo en el proceso de atención logopédica integral por lo que los componentes artísticos (generales) y de la Educación Musical (particularmente), constituyen un instrumento de gran utilidad en función de la prevención, corrección y/o compensación de los trastornos del lenguaje y la comunicación,

Finalmente estas premisas, relacionadas de manera sistémica con las dimensiones y los componentes ya declarados dejan al descubierto que al integrar la Atención logopédica Integral a la Educación Musical como vía, forma, contexto, proceso, incluso método, este según Sánchez y Fernández (2012), debe realizarse de manera sistemática desde el currículo de estudio, es aplicable hasta la fecha para ciertos trastornos del lenguaje, y se considera especializado por el necesario conocimiento del trastorno y su tratamiento musical. Esto complejiza todo, si encontramos que en el sujeto de estudio no es especialista en Música y tampoco en Logopedia, pero tiene dentro de su

perfil que cumplir con el objeto social de educar musicalmente y en ese proceso corregir posibles trastornos del lenguaje en sus educandos.

La Atención Logopédica Integral asociado al perfil y funciones profesionales del Maestro egresado de escuelas pedagógicas

En este momento el estudio, demanda conocer cómo inicia la especialidad de Maestro en educación Musical en las Escuelas Pedagógicas. Según artículo de Sánchez Llanes y otros, (2024):

A partir del curso 2018-2019, MINED (2018), se inició la formación de profesores de Educación Artística en cuatro especialidades con diferentes modalidades de formación: Maestro de Educación Musical para Primaria, Maestro de Educación Musical para Especial y Profesor de Secundaria Básica Musical Danzaria. Todas estas especialidades de nivel medio superior son certificadas y tienen continuidad de estudio en la educación superior, en la modalidad de curso por encuentro, que desde el año 2010 tiene una duración de cuatro años para los estudiantes que están vinculados directamente al trabajo en este nivel educativo y desde el 2022 se redujo la duración a tres años. (p. 193)

El perfil de estas especialidades es de tronco común, aunque contextualizado a diferentes niveles educativos. Según las Adaptaciones Curriculares para el Curso Escolar 2020-2021 en las Escuelas Pedagógicas y de la Formación Pedagógica de la Educación Técnica y Profesional apunta en el objetivo 7 a que el egresado debe:

“Demostrar el nivel alcanzado en la comunicación con el empleo de diversos lenguajes (verbal, corporal, audiovisual, algorítmico, entre otros) con creatividad e independencia, al escuchar, hablar, leer, escribir; manifestando especial interés por la lectura de diferentes tipos de textos, el disfrute, el gusto estético y el logro del nivel preintermedio en una lengua extranjera desde una perspectiva intercultural, como medio de expresión de sus valoraciones, sentimientos, preferencias, motivaciones e intereses en diferentes contextos de interacción socioculturales, que favorezca su preparación para la formación de los educandos en un entorno sociocultural en correspondencia con las exigencias de la sociedad contemporánea”. (MINED, 2020. p. 2)

En el caso que asume la investigadora, que es Educación Musical para Primaria el perfil destaca que su perfil debe responder entonces de manera comparativa al siguiente análisis establecido entre elementos clave del objetivo y problemas profesionales contextuales:

Tabla 1

Análisis comparativo entre problemas profesionales contextuales y elementos del objetivo 7 de la formación pedagógica

No	Elemento clave del objetivo	Problema profesional contextual
1	Expresar el nivel alcanzado en la comunicación con el empleo de diversos lenguajes (verbal) profesional y para con sus educandos	<i>Atender a las necesidades de desarrollo en educandos con trastornos del lenguaje basado en herramienta básicas que no alcanzan la Atención Logopédica Integral</i>
2	Demostrar disfrute y gusto estético en el orden profesional, así como para con sus educandos	<i>Relacionar el gusto estético por la música cubana y tradicional en una época marcada por la banalidad y vulgaridad, donde es más simple memorizar la letra de un reggaetón que un contenido de asignatura</i>
3	Favorecer su preparación para la formación de los educandos en el entorno sociocultural de sus educandos	<i>Implementar herramientas que le permitan un proceso de profilaxis e intervención correctiva compensatoria integral en educandos con trastornos del lenguaje, cuando dispone de pocas o nulas</i>
4	Establecer una correspondencia con las exigencias de la sociedad contemporánea para con su profesionalidad y el desarrollo de sus educandos	<i>El III Perfeccionamiento exige que el egresado atienda todas las necesidades educativas de sus educandos, que cumpla con la inclusión de los que presentan trastornos en el lenguaje y estimule su desarrollo según lo aspirado en cada nivel educativo, sin ser especialista para lograrlo desde la educación Musical</i>

Todo ello, insta a que se busquen alternativas para revelar qué investigaciones tributan al establecimiento de una relación coherente y más sólida entre las funciones, los problemas profesionales a resolver por el Maestro de Educación Musical en Primaria para con educandos que presentan trastornos del lenguaje, basado en la utilidad de la música para implementar la Atención Logopédica Integral.

La formación del Maestro de Educación Musical en Primaria, integra solamente en su formación herramientas básicas de logopedia y esta dista en muchas de las ocasiones, al variar el docente y su competencia para impartir la materia, del enfoque real de la Atención Logopédica Integral, ya que se aprecia en observaciones a clases, encuestas a maestros en formación y entrevistas con los docentes que se queda en un marco disciplinar y se intenciona el aprendizaje como un aspecto de segundo plano o una herramienta que no será utilizada.

Al caracterizar entonces la potencialidad de que el maestro en formación implemente desde su sistema práctico-docente la Atención Logopédica Integral asociado al perfil y funciones profesionales queda desprovisto de soporte teórico-metodológico desde el plano curricular, independientemente de las flexibilidades que en este sentido puedan implementarse.

Y es que los docentes del claustro que forman al Maestro de Educación Musical en Primaria, escasamente tienen la posibilidad de aportar la relación entre la Educación Musical y la Atención Logopédica Integral para atender a estudiantes con trastornos del lenguaje, cuestión que puede ser resuelta al concebirla como una herramienta integrada al proceso formativo desde lo curricular, pero además desde el carácter multidisciplinar de la logopedia, con el lenguaje universal, estimulador que posee la música se puede implementar.

El plan de estudios que está declarado en las Adaptaciones Curriculares para el Curso Escolar 2020-2021 en las Escuelas Pedagógicas y de la Formación Pedagógica de la Educación Técnica y Profesional, específicamente para el Maestro de Educación Musical en Primaria, plantea en su anexo 16 al respecto los siguientes elementos a tener en cuenta:

- a) Recibe amplia formación musical, estética y artística con asignaturas de la especialidad donde destaca: música, solfeo, guitarra, piano y dirección coral, así como

estética, bailes populares y didáctica de la educación musical; lo que evidencia perspectivas para utilizar la Educación Musical en la Atención Logopédica Integral.

- b) La logopedia se considera una asignatura de formación general y se complementa con fundamentos de anatomía, fisiología, psicología y pedagogía; las cuales inducen a poder intencionar la Atención Logopédica Integral.
- c) El perfil y los objetivos de formación no alcanzan el tratamiento de la Atención Logopédica Integral, pero se desaprovechan las potencialidades de la Educación Musical para implementarla.

Esta caracterización del perfil y funciones del Maestro de Educación Musical en Primaria, no solo evidencia carencias que limitan la aplicación de la Atención Logopédica Integral por los maestros egresados de la Escuela pedagógica, sino que pone de manifiesto potencialidades para implementarla desde la perspectiva de utilización de la Educación Musical de manera directa, solo se debe buscar los aspectos vinculantes para establecer una relación armónica y complementaria en esta dirección. Para ello, se apela a encontrar fundamentos de investigaciones que aporten sobre la utilidad de la música en la Atención Logopédica Integral.

Sistematización teórico-metodológica de aportes de investigaciones sobre la utilidad de la música en la Atención Logopédica Integral

En lo antes analizado se aprecia entonces la necesidad de lograr una relación armónica y complementaria entre la Educación Musical y la Atención Logopédica Integral. Para ello el iniciar con los aportes sobre la utilidad de la música en la Atención Logopédica Integral se considera indispensable para concebir una posible estrategia que haga frente a la intencionalidad investigativa posterior.

En la sistematización teórica-metodológica de nuevo tipo (Viltre Calderón, 2025) de los aportes se han podido encontrar con la aplicación de la matriz del Estado del Arte a través del procedimiento matemático-heurístico de Viltre Calderón (2024), se ha constatado que en los últimos años existen los siguientes:

No	Autor	País	Año	Tipo de texto	Aporte
1	Ruíz Palomo	España	2011	Libro	Intervención en dislalias y disfonías aplicando un programa de música
2	Sánchez y Fernández	Cuba	2012	Artículo	Relación entre la Educación Musical y la Logopedia para especialistas en Logopedia
3	Huerta Sagüillo	España	2017	Tesis	La música como técnica de intervención logopédica en la discapacidad intelectual. Estudio de un caso
4	López & Nadal	España	2018	Artículo	La estimulación auditiva a través de la música en el desarrollo del lenguaje en educación infantil
5	Martín Aguila	Cuba	2018	Tesis	La prevención de la dislalia funcional en los niños que cursan el grado preescolar con intervención musical
6	Pastor Arnau	España	2022	Artículo	Musicoterapia en el ámbito educativo: Intervención en trastorno del lenguaje asociado a déficit intelectual
7	Equipo de Expertos en educación	España	2022	Artículo	Pedagogía musical: el método Kodaly
8	Rodrigáñez	España	2023	Tesis	Intervención logopédica en atención temprana con perspectiva musical
9	Suárez y Bravo	Cuba	2023	Artículo	Estrategia pedagógica rítmico musical para el tratamiento preventivo a niños(as) preescolar con tartamudez inicial

Los resultados de este estudio destacan en lo cuantitativo que (gráfico 1):

- El 62.5 % de los aportes responden a artículos científicos de ellos la totalidad son originales de aporte al tema.
- El 75 % de los aportes corresponden a España y el resto a Cuba, lo que destaca que en ambos países en los últimos años es donde se trabaja de manera más intencionada la línea de investigación.
- El 62.5 % de los aportes son de los últimos cinco años lo que revela actualidad y vitalidad de la línea investigativa.

Gráfico 1

Resultados cuantitativos de la evaluación del Estado del Arte de los aportes analizados

Por otra parte, los resultados cualitativos del estado del arte y la sistematización teórico-metodológica evidencia que:

- Los autores declaran la relación música con la atención logopédica como: enfoque diagnóstico-interventivo, terapia correctora, método de prevención o técnica de intervención, lo que revela direcciones al no consenso en cuanto a la academia en este aspecto.

- Se reconoce que la música y la Educación Musical apoya la estimulación auditiva, previene el trastorno del lenguaje y de manera intencionada es factible para la atención logopédica temprana.
- Hasta la fecha los aportes están en trastornos bien localizados como: dislalia, disfonía y fallas del lenguaje por discapacidad intelectual leve a moderada.

Estos resultados refuerzan la hipótesis de que la investigación es pertinente y necesaria, a la vez que tributa a una carencia en el perfil del profesional y objetivos del Maestro de Educación Musical en Primaria para enfrentar los problemas profesionales y contextualizar según exigencias del III Perfeccionamiento Educacional una de las potencialidades del ejercicio profesional al poner en vigor la relación entre Educación Musical y Atención Logopédica Integral.

Para finalizar y dejar constancia de que es esta relación no solo es posible sino necesaria, la autora plantea como definición operacional para posteriormente elaborar la estrategia basada en la relación de la Educación Musical para la Atención Logopédica Integral la siguiente:

“La relación de la Educación Musical para la ALI en los maestros de la Escuela Pedagógica: deviene en un enfoque diagnóstico-interventivo, que asume las bases del currículo del Maestro en Educación Musical, con soporte en las herramientas logopédicas básicas, para disponer de un lenguaje y dinámica socio-emocional desde la música con técnicas y métodos que influyen de manera intencionada en formas terapéuticas en el proceso pedagógico, para la corrección de trastornos particulares del lenguaje, lo que eleva las competencias del egresado de educación musical en este tipo de formación dimensionando sus potencialidades como exige el III Perfeccionamiento Educacional”.

Aproximación a una estrategia didáctica para la Atención Logopédica Integral propia de la Maestría en Atención Logopédica Integral

El **aporte práctico** de la investigación radica en potenciar referentes y fundamentos que sostengan una posible estrategia didáctica para la Atención Logopédica Integral desde la Educación Musical en la Escuela Pedagógica, que con utilización de estímulo sensorial la música cubana de

doble sentido, intencionada para captar la atención del que escucha y de esta forma mediar la el capto de atención y la memoria, ajustar la verbalización, comprensión y producción del lenguaje adecuado, para generar que las sesiones logopédicas y sus recomendaciones metodológicas tengan un carácter significativo y afectivo mediante la música como lenguaje universal, pero con destaque de lo nacional identitario.

La autora asume que la estrategia didáctica es en sí misma:

“Un sistema de influencia compuesto por todas las acciones que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante actividades programadas por el docente, tienen como principal objetivo, que sus estudiantes reciban la educación deseada y se obtengan metas claramente establecidas, para lo cual se apoya en distintos métodos, técnicas y recursos”. (UNIR, 2025)

Para la aproximación de construcción de la estrategia didáctica entonces, se coincide con la definición de Sierra Salcedo (2010), sobre el concepto de estrategia y de Valle Lima, (2009), en cuanto a su estructura, la propuesta que se elabora está constituida por:

- **Acciones:** son las actividades a implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Bases de Logopedia en la formación del Maestro de Escuela Pedagógica asociado a la Educación musical que induzca a la aprehensión de una Atención Logopédica Integral de forma intencionada y sistemática.
- **Recursos** (humanos y materiales): Los recursos humanos coinciden con los componentes personales del PEA, docente-estudiantes-directivos-tutores. Por su parte los materiales van desde la consideración de las características infraestructurales de las instituciones educativas donde se realiza la práctica, hasta los medios de enseñanza necesarios para cada acción en particular.
- **Formas de implementación:** se revelan a través de las vías y técnicas que permiten la concreción de las acciones en el plano didáctico para lograr dotar de herramientas al maestro de la Escuela pedagógica que le permitan asociar la música a la Atención Logopédica Integral. En las acciones se valida la distinción de que cada acción en la etapa de implementación revele la utilidad de la música tradicional cubana.

- **Forma de evaluación:** esta se compone de una lógica estructurada por métodos y vías de comprobación, donde se destaca el debate y la comunicación de resultados en las acciones, así como en la estrategia a nivel general. Aunque se implementa de forma sistemática a través de toda la estrategia, se enfatiza la evaluación al terminar cada una de las fases de implementación general, para ofrecer una valoración más acertada sobre los resultados obtenidos.

Esta estructura interna de la estrategia se sustenta en una estructura externa más amplia concebida a partir de fases siguientes:

Figura 2

Representación gráfica de las fases de la estrategia didáctica

La estrategia didáctica en su conjunto está acompañada de orientaciones metodológicas que favorecerán su implementación a partir de su estructura, las particularidades del contexto de enseñanza-aprendizaje y la relación esencial acciones-formas de implementación.

La estrategia estará acompañada de recomendaciones metodológicas para el empleo de la estrategia didáctica y una selección de canciones para la Atención Logopédica Integral desde la relación interdisciplinaria establecida con pautas metodológicas sintéticas que destaquen la aplicabilidad de estas en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje.

La **Novedad científica** queda establecida en la utilización de la relación interdisciplinaria entre la educación Musical y las Bases de la Atención logopédica en la formación de los maestros de Escuela Pedagógica, al aprovechar el estímulo sensorial la música cubana de doble sentido, intencionada para captar la atención del que escucha y de esta forma mediar la el capto de atención y la memoria, ajustar la verbalización, comprensión y producción del lenguaje adecuado, para generar que las sesiones logopédicas que tengan un carácter significativo y afectivo mediante la música como lenguaje universal, pero con destaque de lo nacional identitario.

CONCLUSIONES

- Existen fundamentos teóricos y metodológicos que suponen la potencialidad entre Educación Musical y Logopedia, pero su contextualización desde la Atención Logopédica Integral en el perfil de los Maestros de la escuela Pedagógica es un terreno escasamente explorado hasta la fecha.
- La Atención Logopédica Integral se puede desdoblar en su aplicación en el currículo desde su dimensión pedagógica, pero sin dejar de considerar el resto de las dimensiones que connotan el carácter multidisciplinar de la Logopedia.
- La relación Educación Musical-Logopédica está siendo subvalorada desde la formación docente para ampliar las competencias profesionales en el perfil del maestro de la Escuela Pedagógica.
- La relación entre la Educación Musical y la Atención Logopédica Integral es una nueva dimensión que expande el perfil y funciones del Maestro que se forma en las Escuelas Pedagógicas lo que presupone la posibilidad de aportar acciones estratégicas que pongan en práctica esta nueva perspectiva de estudio.
- La Educación Musical es parte de los estímulos de vital importancia en la formación del educando, se convierte también método, enfoque terapéutico y propuesta viable para la ALI.
- Las propuestas hasta ahora estudiadas y sistematizadas dejan un vacío tanto teórico, práctico y metodológico que la autora no podrá satisfacer en toda la investigación

pero que anima a continuar el estudio en pro de su crecimiento personal y profesional. La aproximación de estrategia didáctica es viable y aplicable en la práctica lo que presume buenos resultados a corto plazo.

CONCLUSIONES

La psicopedagogía es una herramienta que busca optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuyendo una orientación integral a la comunidad educativa mediante la aplicación adecuada de: métodos y recursos didácticos, estos facilitarían el desarrollo y construcción de conocimientos en base a las limitaciones o competencias de los estudiantes.

REFERENCIA

Equipo de Expertos en Educación de la Universidad Internacional de Valencia. (18 de agosto de 2022). *Pedagogía musical: el método Kodaly*. VIU España.

<https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/pedagogia-musical-el-metodo-kodaly>

Fornaris Méndez, M., Huepp Ramos, F. L., (2022). Análisis histórico del proceso de formación del logopeda en Cuba. *Revista Universidad y Sociedad*, 14(S5), 87-97.

<https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3274/3215>

Huerta Sagüillo, G. (2017). *La música como técnica de intervención logopédica en la discapacidad intelectual. Estudio de un caso*. [Trabajo de fin de grado en Logopedia. Facultad de Medicina, Universidad de Valladolid].

<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/20504/TFG-M-L673.pdf;sequence=1>

López Casanova, M. B., Nadal García, I. (2018). La estimulación auditiva a través de la música en el desarrollo del lenguaje en educación infantil. *Revista Electrónica de Investigación y Docencia (REID)*, 107-124.

<https://doi.10.17561/reid.n20.7>

López Rodríguez, S. (2022). *Estimulación del lenguaje oral en educandos con discapacidad intelectual moderada del grado preescolar*. [Trabajo de Diploma en opción al Título de Licenciado en Educación Especial Logopedia. Universidad de Santi Spíritus. Cuba].

<https://dspace.uniss.edu.cu/handle/123456789/8217>

- Martín Aguila, F. R. (2018). *La prevención de la dislalia funcional en los niños que cursan el grado preescolar*. [Trabajo de Diploma Departamento de Educación Especial, Facultad de Educación Infantil. Universidad Central “Martha Abreu” de Las Villas].
<https://dspace.uclv.edu.cu/items/b6c37672-11be-4d80-9aaa-b71e6e295b2e>
- Montiel Ramos, I. (2017). *Estrategia didáctica para la profesionalización de los recursos tecnológicos en la formación inicial de maestros logopedas*. [Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Universidad “Ignacio Agramonte Loynaz”, Camagüey].
<https://docplayer.es/223449195-Universidad-de-camaguey-ignacio-agramonte-loynaz.html>
- Pastor Arnau, J. (2022). *Musicoterapia en el ámbito educativo: Intervención en trastorno del lenguaje asociado a déficit intelectual*. Asociación Valenciana de Musicología (AVAMUS).
<https://avamus.org/es/musicoterapia-en-el-ambito-educativo-intervencion-en-trastorno-del-lenguaje-asociado-a-deficit-intelectual/>
- Rodrigáñez Ribas, B. (2024). *Intervención logopédica en atención temprana con perspectiva musical*. [Trabajo de fin de grado en Logopedia. Facultad de Medicina, Universidad de Valladolid].
<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/69378/TFG-M-L3447.pdf?sequence=1>
- Rubio-Iglesias Fernández-Vegue, E., Martínez Lorca, M., Martínez Lorca, A., Criado Álvarez, J. J. (2020). Conocimiento de la logopedia. Un estudio descriptivo. *Revista Internacional de Apoyo a la Inclusión, Logopedia, Sociedad y Multiculturalidad*, 6(2), Junio 2020.
<https://doi.org/10.17561/riai.v6.n2.1>
- Ruiz Palomo, M. E. (2011). *Música y logopedia: intervención en dislalias y disfonías aplicando un programa de música*. Editores: CCS. Colecciones: Pentagrama, 6.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=625239>
- Sánchez Fernández, R., Fernández Pérez de Alejo, G. (2020). *La educación musical y logopédica*. Monografías.com
<https://www.monografias.com/docs110/educacion-musical-y-logopedia/educacion-musical-y-logopedia>

Sánchez-LLanes, M., Rojas-Angel Bello, R. T., González-Rodríguez, M. B. (2024). Antecedentes y características de las Escuelas Pedagógicas en Cuba. *Educación y sociedad*, 22 (3), 184-195.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13826898>

Sierra Salcedo, A. (2010). *La estrategia pedagógica*. Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana.

Suárez Suárez, Y., Bravo Rodríguez, A. (2023). Estrategia pedagógica rítmico musical para el tratamiento preventivo a niños (as) preescolar con tartamudez inicial. *Revista ULEAM Bahía Magazine: (UBM)*, 4(6), 9-24.

https://revistas.uleam.edu.ec/index.php/uleam_bahia_magazine/article/view/296/347

Universidad de Internet (2025). El método Willems: una metodología integral para la enseñanza de música. *Revista UNIR*.

<https://www.unir.net/revista/humanidades/metodo-willems/>

Universidad de Internet (3 de marzo de 2025). *¿Qué son las estrategias didácticas? Concepto, importancia y ejemplos*. UNIR.

<https://mexico.unir.net/noticias/educacion/estrategias-didacticas/#:~:text=Las%20estrategias%20did%C3%A1cticas%20incluyen%20todas,distintos%20m%C3%A9todos%20t%C3%A9cnicas%20y%20recursos.>

Valle Lima, A. (2009). *Vías de obtención y estructuración de algunos resultados científico-pedagógicos*. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Ciudad de la Habana.

Verdecia Díaz, C. (edit.). (2020). *Adaptaciones Curriculares para el Curso Escolar 2020-2021 en las Escuelas Pedagógicas y de la Formación Pedagógica de la Educación Técnica y Profesional*. Ministerio de Educación de la República de Cuba.

<https://www.mined.gob.cu/wp-content/uploads/2020/10/Escuelas-Pedagogicas.pdf>

Viltre Calderón, C. (2024). Matriz para la evaluación del Estado del Arte en las investigaciones educativas. Procedimiento heurístico-matemático Viltre-EA. *Revista Científico-Metodológica: Varona*, 80(mayo-julio, 2024).

<http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rVar/article/download/2562/2953>

Viltre Calderón, C. (2025). Reencuentro con la sistematización. Hacia una estructura teórico-metodológica de nuevo tipo para investigaciones educativas doctorales. *Revista Científico-Metodológica: Varona*, 82(enero-abril, 2025).

<http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rVar/article/view/2802/3143>

Vygotsky, L. S. (2015). *Pensamiento y lenguaje*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, Cuba.

<https://abacoenred.org/wp-content/uploads/2015/10/Pensamiento-y-Lenguaje-Vigotsky-Lev.pdf>